

manbadir. Ularning har biri bizga farzandlarimizni maktabda va oilada tarbiyalashimiz uchun o'ziga xos pandnoma va nazariy manbalardan biri bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. 2017. 24 iyun. "Xalq so'zi" gazetasi.
2. Ibrohimov A. Biz kim, o'zbeklar. –T.: "Sharq", 2011. – 250 b.
3. Safo Ochil. Mustaqillik va tarbiya masalalari. –T.: "O'zbekiston", 1995. – 385 b.
4. O.Ergasheva. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda mahalla bilan o'zaro hamkorlik tizimini rivojlantirish istiqbollari. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. 2023. 73-77 bet.
5. Farmonova M. Qadriyatlar – ma'naviy kamolot asosi/ Ilmiy-uslubiy qo'llanma. – T.: "Tasvir nashriyot uyi", 2019

KIBERXAVFSIZLIK BO'YICHA ENG YAXSHI AMALIYOTLAR, HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARINING ROLI VA XALQARO HAMKORLIK

Sherqobilov Abror Rashid o'g'li

*Termiz shahar ichki ishlar
boshqarmasi huzuridagi tergov
bo'limi tergovchisi leytenant*

Annotatsiya. O'zaro bog'liqlik kuchayib borayotgan bugungi dunyoda kiberxavfsizlik alohida shaxslar, tashkilotlar va hukumatlar uchun muhim masalaga aylandi. Kibertahdidlarning o'sib borayotgan murakkabligi va tarqalishi mustahkam xavfsizlik amaliyotlari, samarali huquqni qo'llash va kuchli xalqaro hamkorlikni o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqolada kiberxavfsizlik bo'yicha ilg'or tajribalarning asosiy elementlari, kiberjinoyatlarga qarshi kurashda huquqni muhofaza qilish organlarining muhim roli va ushbu global muammoni hal qilishda xalqaro hamkorlikning ahamiyati o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Kiberxavfsizlik bo'yicha eng yaxshi amaliyotlar, zaxira va falokatni tiklash, xodimlarni tayyorlash, tarmoq segmentatsiyasi, monitoring va ro'yxatga olish, huquqni muhofaza qilish roli, voqealarga javob berish va tergov, xususiy sektor bilan hamkorlik, qonunchilik va tartibga solish, imkoniyatlarni oshirish, xalqaro hamkorlik, ma'lumot almashish, qo'shma tekshiruvlar, qonunlarni uyg'unlashtirish, imkoniyatlarni oshirish va texnik yordam, ko'p tomonlama shartnomalar.

Bir-biriga bog'langan bugungi dunyoda kibertahdidlar keng tarqalgan va jismoniy shaxslar, biznes va hukumatlar uchun jiddiy tashvishga aylandi. Texnologiyaning rivojlanishi bilan kiberhujumlarning murakkabligi ham oshib bormoqda, bu esa mustahkam kiberxavfsizlik amaliyotlarini o'rnatishni juda muhim qiladi. Ushbu kiberxavfsizlik bo'yicha ilg'or tajribalarning ahamiyati,

huquqni muhofaza qilish organlarining roli va kibertahdidlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning ahamiyati muhokama qilinadi. Kiberxavfsizlikning eng yaxshi amaliyotlari raqamli tizimlar, tarmoqlar va ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, buzilish yoki o'g'irlikdan himoya qilish uchun mo'ljallangan bir qator profilaktik va himoya choralarini o'z ichiga oladi. Ushbu amaliyotlar kuchli kirish nazoratini amalga oshirish, dasturiy ta'minotni muntazam yangilash va tuzatish, zaifliklarni baholash va foydalanuvchilarni potentsial xavflar va xavfsiz onlayn xatti-harakatlar haqida o'qitishni o'z ichiga oladi. Ushbu eng yaxshi amaliyotlarga rioya qilish orqali tashkilotlar o'zlarining mudofaalarini kuchaytirishlari va kiberhujumlar xavfini kamaytirishlari mumkin.

Huquq-tartibot idoralari kiberjinoyslarga qarshi kurashda va kiberxavfsizlik qonunlarini tatbiq etishda muhim rol o'ynaydi. Ular kiberjinoyslarni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish, raqamli dalillarni to'plash va kiberjinoyslilik tarmoqlarini yo'q qilish uchun boshqa idoralar bilan hamkorlik qilish uchun javobgardir. Bundan tashqari, huquq-tartibot idoralari ko'pincha tashkilotlarga kiberxavfsizlik holatini yaxshilashga yordam berish uchun ko'rsatmalar va resurslarni taqdim etadi. Ularning tajribasi va huquqni muhofaza qilish harakatlari kiber barqarorlikni saqlash va potentsial tajovuzkorlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Biroq, kibertahdidlar milliy chegaralardan oshib, kiberxavfsizlik muammolarini hal qilishda mustahkam xalqaro hamkorlik zarurligini ta'kidlaydi. Kiberjinoyslilar ko'pincha yuridik bo'shliqlar va huquqni muhofaza qilish imkoniyatlaridagi farqlardan foydalangan holda yurisdiksiyalar bo'ylab harakat qilishadi. Xalqaro hamkorlik razvedka ma'lumotlarini almashish, qo'shma tekshiruvlar va kiber hodisalarga muvofiqlashtirilgan javob berish imkonini beradi. Shuningdek, u global miqyosda kiberxavfsizlikni kuchaytirish uchun umumiy asoslar, standartlar va kelishuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Birgalikda ishlash orqali davlatlar kibertahdidlarga qarshi samarali kurashishi va umumiy raqamli infratuzilmasini himoya qilishi mumkin.

Kiberxavfsizlikning ilg'or tajribalari, huquqni muhofaza qilish organlarining roli va xalqaro hamkorlik kibertahdidlarga qarshi kurashda hamda shaxslar, tashkilotlar va davlatlar xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kiberxavfsizlik bo'yicha eng yaxshi amaliyotlar:

Barcha hisoblar uchun kuchli va noyob parollarni kiriting.

Zaifliklarni tuzatish uchun dasturiy ta'minot va operatsion tizimlarni muntazam yangilab turing.

Qo'shimcha xavfsizlik qatlamini qo'shish uchun ko'p faktorli autentifikatsiyadan foydalaning.

Muntazam ravishda muhim ma'lumotlarni zaxiralang va ularni xavfsiz saqlang.

Xodimlarni kiberxavfsizlikdan xabardorlik va ilg'or amaliyotlarga o'rgatish.

Xavfsizlik devorlari, antivirus dasturlari va hujumlarni aniqlash tizimlaridan foydalaning.

Har qanday shubhali harakatlar uchun tarmoq trafigini muntazam ravishda kuzatib boring va tahlil qiling.

Muntazam ravishda xavfsizlikni baholash va kirish testlarini o'tkazing.

Kiber hodisalarga samarali javob berish uchun hodisalarga javob berish rejasini tuzing.

Huquqni muhofaza qilish organlarining roli:

Huquqni muhofaza qilish organlari kiberjinoyatlarni tergov qilish va ta'qib qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ular axborot va resurslarni almashish uchun mahalliy va xalqaro miqyosdagi boshqa idoralar bilan hamkorlik qiladi.

Huquq-tartibot idoralari kiberjinoyatchilarni ushlab va ularni javobgarlikka tortish ustida ishlamoqda.

Ular kiberjinoyatlar qurbonlariga yordam va yordam ko'rsatadilar.

Huquq-tartibot idoralari, shuningdek, kiberxavfsizlik haqida xabardorlikni oshirish va ilg'or tajribalarni ommaga o'rgatish bo'yicha ham ish olib boradi.

Xalqaro hamkorlik:

Kiberjinoyatlarning global tabiati tufayli kibertahdidlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik razvedka, tajriba va resurslarni almashishga yordam beradi.

Xalqaro Elektraloqa Ittifoqi (XEI) tomonidan Kiberxavfsizlik bo'yicha Global kun tartibi kabi xalqaro shartnomalar va tuzilmalar hamkorlik va muvofiqlashtirishni rag'batlantiradi.

Eng yaxshi tajriba va olingan saboqlarni mamlakatlar o'rtasida almashish global miqyosda kiberxavfsizlik imkoniyatlarini yaxshilashga yordam beradi.

Turli mamlakatlar huquq-tartibot idoralari o'rtasidagi qo'shma tekshiruvlar va operatsiyalar chegaralar orqali faoliyat yurituvchi kiberjinoyatchilarni ushlab olib kelishi mumkin.

Huquqni muhofaza qilish idoralari kiberjinoyatlarni tergov qilishda bir nechta umumiy muammolarga duch kelishadi. Ushbu qiyinchiliklar ularning kiberjinoyatchilarni samarali aniqlash va ushlab, dalillar to'plash va jinoyatchilarni jinoiy javobgarlikka tortish qobiliyatiga to'sqinlik qilishi mumkin. Huquqni muhofaza qilish organlari kiberjinoyatlarni tergov qilishda duch keladigan umumiy muammolardan ba'zilari:

Ma'lumotlarning yo'qolishi: Umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi nizom kabi qonunchilikdagi o'zgarishlar huquqni muhofaza qilish organlarining ma'lumotlarga kirishini cheklashi yoki jinoiy tergov paytida olishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar miqdorini cheklashi mumkin. Bu ularning dalillar to'plash qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi va tergov jarayoniga to'sqinlik qilishi mumkin.

Joylashuvni yo'qotish: Kiberjinoyatchilar ko'pincha shifrlash, kriptovalyutalar va qorong'u veb yoki bulutli xotira kabi texnologiyalardan o'z faoliyatini yashirish va huquqni muhofaza qilish organlariga ularning jismoniy

joylashuvini aniqlashni qiyinlashtirish uchun foydalanadilar. Bu yurisdiksiyaviy muammolarni keltirib chiqaradi va tergov o'tkazish uchun javobgarlikni tayinlashni qiyinlashtiradi.

Milliy qonunchilik asoslari bilan bog'liq muammolar: Kiberjinoyslarga oid huquqiy bazalar mamlakatlarga qarab farq qiladi, bu esa kiberjinoyslarni transchegaraviy tekshirish va ta'qib qilishni juda qiyin qiladi. Jinoiy xatti-harakatlar va tergov jarayonlaridagi farqlar elektron dalillarni to'plash va jinoiy faoliyatning onlayn monitoringiga ta'sir qilishi mumkin, bu kiberjinoyslarni tergov qilish uchun juda muhimdir.

Xalqaro hamkorlikdagi to'siqlar: Milliy huquqiy bazalar keltirib chiqaradigan muammolardan tashqari, butun dunyo bo'ylab umumiy huquqiy bazaning yo'qligi kiberjinoyschilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlikka jiddiy to'siqlar keltirib chiqaradi. Bu, ayniqsa, bir nechta qit'alarni qamrab olgan keng ko'lamli kiberhujumlar uchun muammoli. Xalqaro hamkorlik mexanizmi bo'lgan o'zaro huquqiy yordam ko'pincha sekin va samarasiz deb qabul qilinadi, bu jinoiy ish bo'yicha dalillarni ta'minlashning kechikishiga olib keladi.

Davlat-xususiy sheriklikning muammolari: Xususiy sektor ko'pincha tergovda huquqni muhofaza qilish organlariga yordam beradigan muhim ma'lumotlarni saqlaydi va davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Biroq, xususiy sektor mijozlarning shaxsiy daxlsizligi va huquqlarini himoya qilgan holda huquqni muhofaza qilish organlari bilan qanday hamkorlik qilishini belgilovchi aniq huquqiy asoslar mavjud emas. Bu muhim ma'lumotlarni almashishga to'sqinlik qilishi va tekshiruvlarga to'sqinlik qilishi mumkin.

Tez rivojlanayotgan texnologiya: Texnologiyaning doimiy evolyutsiyasi, jumladan, kvant hisoblash va sun'iy intellekt kabi rivojlanayotgan texnologiyalar huquqni muhofaza qilish idoralari uchun ham imkoniyatlar, ham muammolarni taqdim etadi. Ushbu texnologiyalarni aniqlash va yumshatishda yordam berishi mumkin bo'lsa-da, ular kiberjinoyschilar tomonidan suiiste'mol qilinishi mumkin, bu esa kiberjinoyslarni tekshirish va oldini olishda yangi muammolarni keltirib chiqaradi.

Xulosa: Samarali kiberxavfsizlik amaliyotlari bugungi o'zaro bog'liq dunyoda muhim ahamiyatga ega. Tashkilotlar raqamli tizimlar va ma'lumotlarni himoya qilish uchun kuchli kirishni boshqarish va dasturiy ta'minotni muntazam yangilash kabi ilg'or amaliyotlarni joriy etishlari kerak. Huquqni muhofaza qilish organlari kiberjinoyslarni tergov qilish va kiberxavfsizlik qonunlarini amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chegaralardan oshib ketadigan kibertahdidlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik axborot almashish, birgalikda tekshiruvlar o'tkazish va umumiy asoslarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Eng yaxshi tajribaga amal qilish, huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik qilish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali biz kiberxavfsizlikni kuchaytira olamiz va raqamli tahdidlardan himoya qila olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
5. "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi PF-6012-son farmoni.
6. Bola huquqlari. Yuridik Oliy o'quv yurtlari uchun darslik G'. Abdumajidov tahriri ostida. –T.: TDYU nashriyoti, 2008 yil.
7. The National Institute of Standards and Technology (NIST) Cybersecurity Framework: Provides a set of guidelines, practices, and standards for improving cybersecurity in organizations. Available at: <https://www.nist.gov/cyberframework>
8. The International Organization for Standardization (ISO) 27001: Sets forth standards and best practices for information security management systems. Available at: <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>
9. The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA): Offers guidance and resources on cybersecurity best practices, including reports and recommendations. Available at: <https://www.enisa.europa.eu/>

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASH KVALIMETRIYASINING NAZARIY PEDAGOGIK ASOSLARI

Mavlonova Dilnoza Zokirovna

TerDPI magistranti

Muxtarova Lobar Abdimannabovna

TerDPI p.f.f.d., dotsent

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf darslarida o'quvchilar bilimini baholash kvalimetriyasi yoritiladi.

Kalit so'zlar: sifat, samaradorlik, kvalimetriya, pedagogik kompetentlik, tafakkur, idrok tasavvur.

Boshlang'ich sinf darslarida o'quvchilar bilimini baholash kvalimetriyasi nafaqat ularning bilimini, balki tarbiyaviy ish samaradorligini tizimli nazoratini yo'lga qo'yishda ham muhim amaliyot ekanligi pedagogik jihatdan ochib berilgan va aynan ma'naviy-axloqiy tarbiya sohasida sifat va samaradorlik mezoni tizimli ravishda o'rganilmagan hamda aniqlanmagan miqdor ekanligiga katta e'tibor qaratilgan. Demak, har qanday faoliyatning qiymati "sifat" va "samaradorlik" parametrlari bilan ahamiyatlidir. Pedagogikaning qaysi sohasi bo'lishidan qat'i nazar, boshlang'ich sinf darslarida o'quvchilar bilimini baholash kvalimetriyasining qanday samara berayotganligi, natijadorligi doimiy tarzda oqilona baholab borilmasa, ta'lim-tarbiya amaliyotini rivojlantirib bo'lmaydi.